

ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Умаров З.Р.

иқтисод фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака
ошириш институти Махсус-касбий фанлар кафедраси доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551705>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 24- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Буларнинг натижасида тадбиркорларнинг ислохотларга ишончи ортиб, солиқ тушумлари 4 баравар кўпайди. Қўшилган қиймат солиғи тўловчилар сони 6 мингдан 152 мингтага етди.деб тўкидладилар

ABSTRACT

Сўнги йилларда мамлакатимиз солиқ маъмуриятчилиги тубдан ислох қилинмоқда. 2019 йил декабрда янги таҳрирдаги Солиқ кодекси қабул қилиниб, тўғридан-тўғри қўлланувчи нормалар жорий этилди. Мулк солиғи ставкаси 5 фоиздан 1,5 фоизга, қўшилган қиймат солиғи 20 фоиздан 15 фоизга туширилди. Иш ҳақиға нисбатан солиқ юки қарийб 2 баравар камайтирилди.

Сўнги йилларда мамлакатимиз солиқ маъмуриятчилиги тубдан ислох қилинмоқда. 2019 йил декабрда янги таҳрирдаги Солиқ кодекси қабул қилиниб, тўғридан-тўғри қўлланувчи нормалар жорий этилди. Мулк солиғи ставкаси 5 фоиздан 1,5 фоизга, қўшилган қиймат солиғи 20 фоиздан 15 фоизга туширилди. Иш ҳақиға нисбатан солиқ юки қарийб 2 баравар камайтирилди.

Буларнинг натижасида тадбиркорларнинг ислохотларга ишончи ортиб, солиқ тушумлари 4 баравар кўпайди. Қўшилган қиймат солиғи тўловчилар сони 6 мингдан 152 мингтага етди.деб тўкидладилар

Янги солиқ сиёсати доирасида аҳоли иш ҳақиға солиқ юки 1,5 баробар камайтирилди. Натижада расмий секторда ишловчиларнинг сони йил давомида 500 минг кишига кўпайди.

Яқинда қабул қилинган янги солиқ кодексига мувофиқ 2021 йилдан бошлаб кўплаб янгиликлар амалиётга жорий этилмоқда жумладан солиқ турлари 13 тадан 9 тага камайтирилди. Солиқларни тўлаш муддатини узайтириш ёки бўлиб-бўлиб тўлашга рухсат бериш бўйича енгиллаштирилган механизмлар киритилди.

Давлатимиз раҳбари дунёдаги тез ўзгарувчан, мураккаб вазиятда солиқ тушумлари барқарорлигини таъминлаш, тадбиркорларга кўмак бериш зарурлигини алоҳида таъкидлади.

- Мен бу ерга солиқ тўловчиларнинг вакили бўлиб келдим, - деди Президент. - Бизга ҳозир тушум ошиши асосийси эмас. Биринчи навбатда, тизимни тўғри қилиб, билмаганларга ўргатиб, солиқ юкини камайтириб, тадбиркорларнинг эмин-эркин,

ҳалол ишлашени йўлга қўйишимиз керак. Солиқчилар жазоловчи эмас, кўмакчи бўлиши керак.

Айтиб ўтилганидек, айрим ҳолларда тадбиркорлар янги дастур ва талабларни тушунмагани сабабли кўплаб саволлар ҳам пайдо бўлмоқда. Шунинг учун “Солиқчи – кўмакчи” тамойили асосида уларга янги ишлашни ўргатиш, электрон хизматлар қамровини ошириш зарурлиги таъкидланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида солиқ тизимига катта эътибор бериб шундай дедилар. “Солиқ маъмуриятчилиги шундай бўлиши керакки, қўшилган қиймат солиғининг жорий қилинса ҳам бу ҳолат истеъмол товарларининг нархи ўсишига олиб келмаслиги шарт ва зарур. Яъни солиқ юкини камайтириш ҳисобига барча бир хил адолатли солиқ режимини жорий этиш солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор қилиш лозимлигини таъкидладилар

Бу борада Президентимиз фикрича иқтисодиётда давлат аралашувининг юқорилиги, бюрократия солиқ, божхона ҳамда банк тизимидаги мавжуд муаммолар ички инвестицияларни йўналтиришга ва хорижий сармояларни янада кенгроқ ислоҳ этишга ҳали ҳам тўсик бўлиб келмоқда.

Юртбошимиз “Кўп йиллар давомида солиқ юкининг юқори бўлгани мамлакатда “хуфиёна” иқтисодиёт улушининг ортиб кетишига шароит яратди.”

дейдилар. Шунинг учун иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси қабул қилинди. “Концепция асосида, - дейди Президент Ш.М.Мирзиёев, - солиқ сиёсатида муҳим ўзгаришлар жорий қилинмоқда. Жумладан, жисмоний шахслар учун ҳозиргача амал қилиб келган энг юқори 22,5 фоизлик даромад солиғи ставкаси ўрнига 12 фоизлик ставка белгиланди, 8 фоизлик суғурта бадали эса бекор қилинди.” - деб таъкидладилар. Президентимиз ташаббуси билан 2019 йил январдан бошлаб тизим учун энг оғир ҳисобланган ягона ижтимоий тўлов савкаси илгариги 25 фоиз ўрнига 12 фоиз этиб белгиланди. Натижада янги солиқ сиёсати доирасида иш ҳақиға солиқ юки 1,5 баробар камайтирилди. Бунинг эвазига расмий секторда ишлаётган ишчи хизматчиларимиз сони йил мобайнида 500 мингга кўпайганлигини таъкидладилар.

Солиқларни тўлаш муддатини узайтириш ёки бўлиб-бўлиб тўлашга рухсат бериш бўйича енгиллаштирилган механизмлар киритилди. Биринчи марта тадбиркорларга ички бозорда сотган маҳсулоти бўйича қўшилган қиймат солиғининг бир қисмини қайтариш тартиби жорий этилмоқда. Ҳозиргача бу тартиб фақат маҳсулот экспорт қилинганда қўлланар эди. Бунинг ҳисобидан тадбиркорлар ихтиёрида 3,4 триллион сўм ёки ўтган йилга нисбатан 2,5 баробар кўп маблағ қолади. Энди тадбиркор томонидан тўланган ортиқча солиқ ўз муддатида қайтарилмаса, унга Марказий банкнинг асосий ставкаси бўйича бюджетдан фоиз тўланади ” -деб таъкидлаган эди. Шу йўл билан солиқ юкини камайтириш ҳисобига барчага бир хил адолатли солиқ сиёсатини амалга оширишдан иборатлиги кўрсатиб ўтилганлигидан далолатдир. Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда эса солиқ сиёсати алоҳида ўрин тутади.

Хитой файласуфи Сунь Цзиннинг фикрича “Солиқларни ҳаддан зиёд кўпайтириш турли талон-тарожликларни келтириб чиқаради, бу эса ўз навбатида душманларни бойишига хизмат қилади. Оқибатда давлат инқирозга учрайди” деган фикрлари ҳаётда

Ўз аксини топганлиги учун ҳам мамлакатимиз раҳбари ҳам солиқ юкини камайтириш балки мамлакатимизда ишлаб чиқарилмайдиган нафақат маҳсулотлар учун хом-ашёга, шунингдек асбоб- ускуна ва техникаларга нисбатан давлат божи олинмайдиган бўлди яъни мамлакатимиз иқтисодиётида инновацион ғояларни қўллаш мамлакат иқтисодиётида самарали ишлаб чиқаришга катта имкониятлар туғилмоқда.

Бизнинг фикримизча солиқ юкини камайтириш “хуфёна иқтисодиёт”га барҳам беришнинг ягона йўлларида биридир. Чунки, солиқ фоизи жуда кўп бўлса айрим тадбиркорлар солиқ тўламасликнинг ноқонуний йўлларида топишга ҳаракат қиладилар, яъни солиқ маъмуриятчилигида қўшилган қиймат солиғи кенг жорий қилинса, истеъмол товарларининг нархи кескин ўсишига йўл қўйилмайди ва бундан аҳоли жабр кўрмайди.

Соҳибқирон Амир Темурнинг жаҳоншумул обрў-эътибор ва шон-шуҳрат қозонишидаги бош омиллар - саркардалик даҳоси, ҳарбий истеъдод ва унинг маҳорати ҳамда ўша даврдаги мамлакат иқтисодиётини ўсиш нуқталарини топа олганлигидир.

А. Темурнинг давлатни бошқариш жараёнида солиқлар тизими ҳақидаги кўрсатмаси муҳим аҳамиятга эга бўлиб солиқ солишда халқни оғир аҳволда қолиб кетмаслиги ёки уларни қашшоқликка тушиб қолмасдан эҳтиёт бўлиш зарурлигини чунки, халқни хонавайрон қилиш - давлат хазинасини камбағалликка олиб келиши бу эса, ўз навбатида хазинани қувватсизлигига, ҳарбий кучларни эса тарқалишига, ҳокимиятни қудратини бузилишга сабаб бўлишига катта эътибор берарди.

Соҳибқирон солиқ тизимини шакллантиришда энг аввало кўрган ва шарият тавсияларига амал қилган ҳолларда олиб борар эди. Уларни ҳаётга тадбиқ қилишда биринчи галда аҳолининг ҳосил ва даромадлари хажми ҳисобига қараб иш тутар эди: “Амр қилдимки, ҳосил пишиб етилмасдан бурун раиятдан молу жиҳот олинмасин. Ҳосил етилишига қараб, солиқни учга бўлиб олсинлар. Агар раият солиқ тўловчи юбормасдан, солиқни ўзи келтириб берса, у ҳолда у ерга солиқ тўловчи юбормасинлар. Агарда солиқчини юборишга мажбур бўлсалар, солиқларни буйруқ бериш ва яхши сўз билан олсинлар; калтак ишлатиб, ишни уриш-сўкишгача олиб бормасинлар. Уларни боғлаб, занжир билан кишанламасинлар.” Соҳибқирон солиқ тўловчиларга енгиллик беришларга алоҳида эътибор қаратар эди. “Яна амр қилдимки, - дсйди Соҳибқирон, - хирожни экиндан олинган ҳосилга ва ернинг унумдорлигига қараб йиғсинлар. Чунончи, узлуксиз равишда кориз, булоқ, дарё суви билан суғориладиган экин ерларини ҳисобга олсинлар ва ундай ерлардан олинган ҳосилнинг (учдан) икки ҳиссасини раиятга, (учдан) бир ҳиссасини салтанат хазинаси учун олсинлар.” Ҳар бир мамлакат солиқ тизимига жиддий ўзгартиришлар киритишлар мақсадида мамлакатда феодал тарқоқликка барҳам бериб эл-юртни ўз туғи остида бирлаштириш Туркистон заминини зироатчилик, ҳунармандчилик, илм-фан, маърифат ва маданияти ривожланган илғор мамлакатга айлантириш, аҳолининг кам таъминланган қисмини ижтимоий ҳимоялашдан иборат эди.

Амир Темур инсонпарварлиги, донолиги, халқ учун жонкуярлигини таърифлаб охирига етиш мураккабдир. Бу борада Соҳибқироннинг хароб бўлиб ётган ерларни фойдаланишга рухсат бериши, ҳатто ерларни ўзлаштириш учун давлат томонидан асбоб ускуналар билан таъминланиши диққатга сазовордир. Бугунги кунда Президент Шавкат Мирзиёев олиб бораётган ижтимоий-иқтисодий сиёсат бобокалонимиз Амир

Темур сиёсатининг давоми десак, хато қилмаймиз.

Соҳибқирон мавжуд солиқ тизимига аниқлик киритган унинг молиявий мустаҳкамлаш учун салтанат вазирига вилоятларнинг ҳар бир идорасида кирим чиқимларни ҳамда кундалик ҳаражатларни ёзиб бориш учун бир котиб тайинланишини жорий қилади. Шунингдек, хазинадан берадиган ҳаражатлар, айниқса ҳарбий ҳаражатлар меъёридан яна ҳисоб китоб қилишидан ошиб кегмаслигига аҳамият бергани натижада фан, маданият вакиллари аҳоли назарида тута бошланган. А.Темур томонидан давлат молия тизими қайта кўриб чиқилди. Мамлакат хазиналарда бўлган молия вазирлари маблағларни бир қисмини ўзлаштириб олган бўлса, текширишга ўз вақтида кўрсатма берган.

Молия назорати фақат молия вазирлиги тизимига эмас, балки амирликларга ҳам тадбиқ қилинган бўлиб, унинг бажарилиши шарт бўлган. Агар амир талон- тарож ва қонунбузарликка йўл қўйса, уч йилга ўз ихтиёрига солиқ солиш ҳуқуқидан махрум қилиб унга ҳеч қандай маош берилмаган.

А.Темур сиёсатда ва иқтисодий фаолиятда марказлашган давлат бошқарувида мамлакатнинг ижтимоий- иқтисодий салоҳиятига катта эътибор берган. Мақсадимиз, юртим деб яшайдиган фуқароларимизни моддий шароитимизни яхшилаш ва уларни қўллаб-қувватлаш уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш солиқ базасини кенгаштириш орқали юртимиз фаровонлиги ва равнақига ўз ҳиссамизни қўшишдир.

Шуни таъкидлаш жоизки, Президент Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинган “Ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича секторлар фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора – тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил январдаги Қарори асосида жойларда шаклланган секторлар раҳбарлари ходимлари барча мансабдор билан биргаликда уйма-уй юриш ва бошқа объектлардаги мавжуд ҳолатларни ўрганиш учун уларга жойида ечимини топишга кўмаклашиш, айниқса, қишлоқ жойларда қаровсиз ётган бўш ерларни ўзлаштириш ҳамда фуқароларга керакли техника, уруғ, дори-дармон етказиб бериш муаммоларини ҳал этмоқда.

Маълумки, қишлоқ жойларда шахсий томорқалар, баъзи бир фермерларга бириктирилган ерлар фойдаланилмаётганлигини шу ер эгалари ҳосил олмаса, давлатга ер солиғи тўлашга имкони етмайди. Бу соҳада юртбошимиз томонидан қўйилаётган талаб биринчидан аҳоли бандлигини таъминлаш, иккинчидан аҳоли дастурхонини бойитиш ва учинчидан, давлат хазинасига солиқлар тушишини жадаллаштирди.

Бу борада, юқорида келтирилган Президент қарори секторлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва самарадорлигини янада ошириш мақсадида жойларда мавжуд бюрократик тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш билан халқ фаровонлигини ошириш ва уларнинг яшаш шароитларини яхшилаш, янги уй- жойлар, мактаб, мактабгача тарбия, соғлиқни сақлаш муассасаларини қуриш ва қайта таъмирлаш ишлари амалга оширилмоқда.